

ДЖИЗАК - ГОРЫ, РАВНИНЫ И ЗНАМЕНИТАЯ ДЖИЗАКСКАЯ САМСА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6819241>

Aliiyev Abdulaziz

Джизак – крупный город и транспортный узел в центральной части Узбекистана, расположенный между Ташкентом и Самаркандом, на реке Санзар, у северного подножия Нуратинских гор и южной части Голодной степи.

Город Джизак возник на месте одного из древнейших поселений в Средней Азии, которое находилось на территории Уструшаны, граничило с Согдом (Согдианой) и считалось развитым ремесленным и торговым центром. Здешние места упоминались в греческих летописях, связанных с походами Александра Македонского. Через этот благодатный оазис проходила одна из веток Великого шелкового пути, которая соединяла Ферганскую долину и Самарканд.

Джизакская область полна природных красот:

- Наиболее узкая часть Санзар, известная как «ворота» («ворота «Джизакский проход») – знаменитое место, которое

ущелья реки «Тамерлановы Тамерлана», очень живописное и запечатлено на путешествественников.

Здесь проходит автомобильная и железная дорога, соединяющая Ташкент и Самарканд. На скалах есть старинные надписи на персидском языке, в том числе, сделанные по распоряжению Улугбека – внука Амира Темура (Тамерлана).

- Зааминский государственный горно-арчовый заповедник, известный своими хвойными лесами. Он был создан в 1960 г. С целью охраны туркестанской арчи на северном склоне Туркестанского хребта Памиро-Алая, на юге Джизакской области, в Зааминском районе. В Заамине деревья арчи достигают до 10 метров в высоту, а их возраст – до 800 лет. Здесь сохранилось немало одиночных реликтовых можжевельников возрастом до 2500 тысяч лет.

- Зааминский национальный парк образует с заповедником единый массив площадью 20 тысяч гектаров. Даже в разгар чилли, самого жаркого летнего периода с конца июня до середины августа, в урочище Заamina заметна ощутимая прохлада, а с гор дует освежающий ветер. Окрестные

засушливые предгорья испещрены живописными каньонами. Вдоль берегов рек и ручьев разрослись тенистые тугаи – пойменные заросли серебристого тополя, плакучих ив и джиды. Выше, за селением Дугоба, уже начинается горный лес, но еще не хвойный, а ореховый и фруктовый. А на подступах к перевалу Суфа, на высотах от 1700 до 2500 метров леса арчи и можжевельника, переходящие в высокотравные альпийские луга, раскинулись по ущельям и склонам гор, насколько хватает глаз.

Уникальный местный микроклимат позволил создать здесь один из лучших санаториев Узбекистана для лечения и профилактики заболеваний органов дыхания и нервной системы. Джизак также является удобной стартовой точкой для путешествия в Нуратинские горы и к озеру Айдаркуль.

Местная кухня: что непременно стоит попробовать в Джизаке

- Джизакская самса знаменитый кулинарный других регионах Узбекистана попробовать такую самсу – ее здесь. Джизакская самса сочная внутри, с большим

(Жиззах сомса) – бренд Джизака. В вам не удастся готовят только огромная, очень количеством мяса

(молодая баранина), лука и жира – начинку принято есть ложкой или вилкой. К самсе подают томатный соус, который можно добавить внутрь, смешав с мясом – местные утверждают, что так вкус становится еще ярче. Хотя и без соуса эта самса – настоящий гастрономический шедевр.

- Джиз (жиз) – узбекский деликатес для любителей ОЧЕНЬ вкусного оригинально приготовленного мяса. Блюдо готовится из баранины, которая сначала отваривается, а затем специальным образом обжаривается, благодаря чему становится мягкой, сочной, необыкновенно вкусной и просто тает во рту. Джиз считается истинно мужским блюдом.

- Тандыр-кабоб – восхитительное мясо, запечённое очень необычным способом. В специально вырытой яме в земле растапливаются дрова, а затем закладываются хвойные ветки горной арчи и подвешивается мясо (баранина), которое предварительно было натерто хвоей, солью и специями. Земляной тандыр плотно накрывается крышкой. Блюдо готовится до нескольких часов и приобретает совершенно уникальный вкус и аромат.

- Шурпа – густой и наваристый узбекский суп.

Добавьте сюда еще вкуснейшие местные яблоки и натуральный горный мед, и вы поймете, почему в Джизак едут не только любители экотуризма и красивых горных походов, но и истинные гурманы.